

INGLIZ TILINI O'RGATISHDA INTERAKTIV METODLARNING AHAMIYATI

Majidova Farangis Ulug'bek qizi

Samarqand davlat chet tillari instituti talabasi

Ilmiy rahbar: Nilufar Zubaydova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925443>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilini bog'cha va maktablarda interaktiv metodlar yordamida qanday o'qitish hamda interaktiv metodlarning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni qay darajada muhim ekanligi izohlanadi.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, metod, interaktiv, ta'lim sohasi, Finlandiya, Germaniya, Yaponiya, stress, pedagog, ice break, warm up, aqliy hujum.

Hozirgi kunda yurtimizda ta'lim sohasida ko'plab yangiliklar, islohotlar o'tkazilmoqda. Chet el, xususan, Finlandiya, Yaponiya, Germaniya kabi ta'lim sohasi rivojlangan mamlakatlar bilan ta'lim sifatini yaxshilash va o'quv faoliyatini isloh qilishda hamkorlikda ish olib borilmoqda. Bilamizki dunyo tillari ichida Ingliz tilining o'rni nihoyatda beqiyos. Jahonda sodir bo'layotgan har bir voqea, hodisa, ilmiy izlanishlar eng avvalo ingliz tilida chop etiladi. Shu sababli yurtimizda ham Ingliz tilini o'quvchilarga yoshlikdan, xususan bog'cha va maktab yoshidan boshlab o'rgatish belgilangan.

Bog'cha va maktab yoshidagi o'quvchilar juda o'yinqaroq, qiziquvchan va biroz tez zerikib qolishlari sababli, bu yoshdagi bolalarga ta'lim sohasida, xususan Ingliz tilini o'qitishda juda ko'plab interaktiv metodlar (o'yinlar) mavjud. Ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchi qiyinchiliklarni oson yengib, bu tilni ortiqcha stresslarsiz, sodda va oson o'rganishida intervaol o'yinlar, metodlarning o'rni beqiyosdir. Malakali pedagog buni bilishi va ta'lim jarayonida bunday metodlardan foydalanishi kerak.

Bundan tashqari, interaktiv metodlar bolalarda fanga qiziqish, o'z ustida ishlash, izlanish va dars jarayonida faol qatnashish, o'qituvchida esa har bir bolani shaxsiy rivojlantira olish va sinfni to'g'ri boshqara olish kabi ko'plab masalalarda yordam beradi.

Ma'lumki, interaktiv metodlarning yuzdan ortiq turi mavjud. Ulardan eng ko'p foydalaniladiganlari "Aqliy hujum", "Blitz-savol", "Muammoli vaziyat", "Warm up", "Ice break", "TTT", "BTB", "Klaster" va "Moychechak guli" kabilardir. Bulardan ayrimlarini ko'rib chiqamiz:

"Ice break" metodi o'z ichiga ko'plab qiziqarli o'yinlarni oladi. Bu metod asosan o'quvchilar diqqatini jalb qilish, zerikkan o'quvchilarni o'yg'otish, shuningdek, bir-birini tanimagan guruhlarda o'zaro muloqotni yaxshilash uchun yordam beradi. Kichik yoki katta sinflarda o'yin turiga qarab dars boshida yoki o'rtasida qo'llash mumkin. Dars boshida "name to name" usulidan foydalanish mumkin. Bunda o'quvchilar bir boshidan o'z ismi va bitta yoqtirgan narsasi nomini aytadi, qolgan o'quvchilar o'sha ismga qo'shib o'z ismi va ular ham yoqtiragan biror bir narsaning nomini aytib ketaverishadi, oxirgi o'quvchiga hammaning ismi va narsaning nomini aytishi bilan o'yin yakunlanadi. Bu o'yin "zanjir o'yini" deb ham nomlanadi. O'quvchilar zerikkanini inobatga olgan holda ularga harakatli o'yinlar bilan dars o'tish tavsiya qilinadi. Misol uchun, o'qituvchi Ingliz tilida o'quvchilardan o'rnidan turishini, o'tirishini, o'nga, chapga burilishini va boshqa harakatlarni qilishlarini so'raydi. Bu jarayonda barcha o'quvchilar ishtirok etishi va o'qituvchi tabassumda bo'lishi juda zarur.

"Moychechak guli" metodida o'quvchilarni ikki guruhga bo'lgan holda doskaga yoki oq qog'ozga moychechak rasmi barglari katta qilgan holda chiziladi va o'rtasiga ma'lum bir mavzu

yoziadi, guruhning har biz a'zosi ushbu barglarga bittadan mavzuga oid so'z yozib chiqadi. Qaysi guruhda so'z yozilmagan barg qolsa o'sha guruh yutqazadi. Bunda moychechak barglarini o'quvchilar soniga moslashtirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Ingliz tilini o'rgatishda o'qituvchi mavzuga mos bo'lgan interaktiv metodlardan foydalansa o'quvchilar tilni tez va oson o'rganishadi. Bunday usulda ta'lim olgan o'quvchilarda yuqori natija ko'rsatish imkoniyati ko'p bo'ladi.

References:

1. Sobirova M.R. O'zbek tili darslarida interfaol usullardan foydalanish. Молодой ученый-2020-№14(304).
2. R. Yo'ldoshev, R. Xusanova, U. Bobojonova. Ta'limning interfaol metodlari (metodik qo'llanma). Urganch-2011.
3. O.U.Avlayev, S.N.Jo'rayeva, S.P.Mirzayeva. "Ta'lim metodlari" o'quv uslubiy qo'llanma. "Navro'z" nashryoti, Toshkent-2017.
4. Sh.Madiyorova, I.Kamolovna "Ta'lim jarayonida interfaol metodlarning ahamiyati" maqola, "Talqin va tadqiqotlar" ilmiy-uslubiy jurnali' № 2022.
5. Бойназаров, И. М., & Бобоназаров, А. А. (2024). Mantiqiy funksiyalarning minimallashtirishning Quine-McCluskey usuli: Quine-McCluskey Method of Minimization of Logic Functions.
6. N.N. Zubaydova [The importance of teaching vocabulary](#). International conference Bridge to science: Research works 100 (November 15 2019) San Francisco, USA.
7. Shokhista, R. (2023). The Significance Of Emphasizing Communicative Competence As The Foundation For Teaching Listening And Speaking Skills Rustamova Shokhista Sharifovna. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 25-28.
8. Rustamova, S. S. (2023, January). The Importance Of Speaking Activities In Teaching English. In International Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 357-361).
9. Sharifovna, R. S. (2022). Teaching Spoken English To Upper Class Pupils. Confrencea, 6(6), 87-89.
10. Sharifovna, R. S. (2022). Class Size And The Learning-Teaching Process In Upper Classes. Journal of new century innovations, 14(1), 86-98.
11. Sharipovna, R. S. Peculiarities Of Teaching English In Secondary Schools In Uzbekistan. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, (2), 1-5.
12. Suleymanova, N. M. (2020). On The Nominative Nature Of The Sentence. Theoretical & Applied Science, (4), 307-309.
13. Сулейманова, Н. М. (2017). Номинативный аспект речевого процесса. In Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives (pp. 76-82).
14. Suleymanova, N. M., & Idiyev, A. R. O. G. L. (2021). Gapping Nominativ Aspekti Va Uning Kommunikativ Jarayoni Haqida. Academic research in educational sciences, 2(12), 805-809.
15. Сулейманова, Н. М., & Абдуллаева, Л. Т. (2017). Имманентный характер синергетических свойств единиц языковой системы. In Инновации В Современном Языковом Образовании (pp. 61-65).
16. Ikrambayevna, S. D. (2024). Classification of Functions of Communicative Strategy and Tactics in Political Communication. Miasto Przyszłości, 50, 548-553.

17. Sattarova, D. (2024). Siyosiy Muloqotning Pragmatik Aspektlari. Tamaddun Nuri Jurnal, 5(56), 380-383.
18. Axmedova, D., & Zarmaskhonov, S. (2024, February). Exploring Global Perspectives In Language Teaching And Learning. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 205-207).
19. Sattarova, D. (2024, January). Siyosiy Notqlikning Milliy Madaniy Va Lisoniy Tahlili (O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Ia Karimov Nutqlari Asosida). In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 1, pp. 5-7).
20. Ikramboyevna, A. D., & Ikramboyevna, S. D. (2023). The Ways of Forming Secondary Nomination in Uzbek Language and Its Impact on Linguistics.
21. Sattarova, D. (2023). Kommunikativ Diskursning Tadqiqot Ob'yekti. Молодые ученые, 1(22), 41-43.

